

A MÚSICA COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES ARTÍSTICAS DOS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS ENSINO FUNDAMENTAL

 DOI: 10.5281/zenodo.8151418

Aline Cristhine Cunha Gonçalves

Graduada em Letra/Espanhol e Graduando em Pedagogia Licenciatura;

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA,

alinefernando2020@gmail.com

Camilly Cristina Alves da Silva

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão

(UEMA), Campus Bacabal-MA. camillycristinafernades@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências

Sociales(FICS), prof.ranilsonuema@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar a música como uma ferramenta de ensino e aprendizagem que permite aos educadores potencializar recursos que sejam capazes de facilitar a transferência de conhecimento. Para concretizar este trabalho, foi realizada uma pesquisa qualitativa por meio de leitura e pesquisa bibliográfica de artigos e livros obtidos por meio de ferramentas como o Google Acadêmico. Nesse contexto, pode-se discutir o papel da música na educação e os benefícios que cada um pode proporcionar. Assim, entende-se que a música, mais do que uma combinação de sons, letras e batidas, pode provocar mudanças tanto dentro das escolas como no trabalho desenvolvido pelos professores, despertar a curiosidade e inspirar novos olhares educacionais que facilitem o processo educativo. A aprendizagem das crianças, incluindo a integração dentro e fora do ambiente escolar. No entanto, é possível compreender que a música torna-se uma mediadora do conhecimento, proporcionando aos professores ferramentas inovadoras e oportunidades educativas, lúdicas, e potencializando a sociabilidade individual em Contextos sociais. Além disso, a música tem o poder de despertar emoções e criar conexões emocionais. Ao incorporar a música na educação, os professores podem estabelecer um vínculo emocional com os alunos, tornando o ambiente de aprendizagem mais acolhedor e inspirador. Isso pode resultar em uma maior

motivação e engajamento dos estudantes nas atividades escolares.

Palavras-chave: Música. Habilidades. Recurso didático. Ensino e aprendizagem.

ABSTRACT

The objective of this article is to present music as a teaching and learning tool that allows educators to leverage resources that are capable of facilitating the transfer of knowledge. To carry out this work, a qualitative research was carried out through reading and bibliographical research of articles and books obtained through tools such as Google Scholar. In this context, one can discuss the role of music in education and the benefits that each one can provide. Thus, it is understood that music, more than a combination of sounds, lyrics and beats, can bring about changes both within schools and in the work carried out by teachers, awakening curiosity and inspiring new educational perspectives that facilitate the educational process. Children's learning, including integration inside and outside the school environment. However, it is possible to understand that music becomes a mediator of knowledge, providing teachers with innovative tools and educational, playful opportunities, and enhancing individual sociability in social contexts. Furthermore, music has the power to awaken emotions and create emotional connections. By incorporating music into education, teachers can establish an emotional bond with students, making the learning environment more welcoming and inspiring. This can result in greater motivation and engagement of students in school activities.

Keywords: Music. Skills. Didactic resource. Teaching and learning.

INTRODUÇÃO

O artigo destaca uma das formas de transmissão do conhecimento das manifestações artística, a música. Com ela o homem expressa-se toda forma de pensamento e sentimento, como até seu estado espiritual. Música vem do grego Musiké, que significa a arte das musas, que cantadas por divindades relatavam acontecimentos do passado.

É importante compreender o sujeito como um todo. A música em suma, é um elemento chave que contribui para uma educação completa e de qualidade. Para Freire (1992), a música na sociedade e no contexto escolar pode ser transformadora, ela deve assumir um papel mais definido no ensino escolar.

O trabalho enfoca que a música não é um fator externo em relação ao indivíduo, ela faz parte sua natureza. A música é uma arte rítmica, que se define por sua progressão no espírito e, portanto, ocupa um lugar imaterial no tempo (Lyra,2009).

O Contexto descreve que se devem criar estratégias para tornar os conteúdos mais motivadores e atrair dos alunos atenção à escola. Estratégias estas que facilitem a aprendizagem e o cognitivo das crianças. E com isso nós deparamos com a música

e suas múltiplas contribuições dentro do processo de ensino-aprendizagem.

O objetivo principal desse artigo é apresentar à música como recurso didático para ajudar no desenvolvimento das habilidades artísticas nos alunos dos anos iniciais, destacando sua influência na vida das pessoas. A metodologia usada compreende-se da pesquisa bibliográfica que segundo Gil(2002) , é realizada a partir de um levantamento de material de dados já analisados e a interpretação desse material. Entre estes podemos citar livros, documentos, periódicos, manuscritos e mapas.

Entretanto, conclui-se que a música é uma linguagem artística que está presente em todas as culturas e deve ser utilizada como recurso determinante em todos os aspectos do desenvolvimento dos alunos nos anos iniciais ,seja ele motor ou cognitivo.

Portanto, a música é um fator constantemente presente em nossas vidas. Todos ouvem, apreciam, compartilham, mas poucos sabem de sua importância e em que ela pode contribuir na formação humana. A música é algo que nos toca, gera sentimentos e exerce importante papel no processo de socialização dos seres humanos.

A MÚSICA E O SEU CONCEITO

O surgimento da música se dá com o descobrimento pela humanidade de que a colisão de um objeto com outro poderia produzir uma combinação de sons, que combinados formariam sons harmoniosos. Ao decorrer da história a música foi tomando formas e varias foram suas funções, como honrar deuses, vangloriar autoridades, também foi usada como objeto para realizações de rituais e assim por diante.

Um das referências que temos hoje e que foi responsável por nomear as notas musicais da maneira que conhecemos hoje foi o monge italiano Guido D'Arezzo. É indiscutível a importância da música e como se tornou indispensável no dia a dia das pessoas, seja para acalmar, relaxar, alegrar, lembrar ou até mesmo para chorar. De fato é comprovado cientificamente que existe uma relação da música com a nossa mente e que seus efeitos podem nos fazer reviver experiências, ajudar com estresse, e nos auxiliar na gestão das nossas emoções.

Desde o seu nascimento, a música exerceu um grande impacto social nas pessoas, simplesmente expressando seus traços como entretenimento ou como uma clara

participação na cultura.

No processo de construção de cada cultura particular, as pessoas transformam suas relações (originalmente utilitárias e funcionais) com os fenômenos sonoros em linguagem expressiva, e os jogos de organização e relações entre som e silêncio alcançam o que hoje se conhece como música. Um lugar [...] na cultura, no tempo e no espaço. O homem primitivo não apenas transmitia informações objetivas, mas também se comunicava por meio de sons e silêncios que evocavam sentimentos e emoções (BRITO 1998, apud, JOLY, 2003, p. 114).

A MUSICA COMO FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA ENSINO APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS

O uso da música como ferramenta no ensino-aprendizagem nos anos iniciais baseia-se em fundamentos teóricos que respaldam sua eficácia. Vários estudos e teorias contribuem para a compreensão dos benefícios da música nesse contexto. Uma dessas teorias é a Teoria das Inteligências Múltiplas, proposta pelo psicólogo Howard Gardner. Segundo essa teoria existe diferentes tipos de inteligência, como linguística, lógico-matemática, espacial, musical, entre outras. A música é reconhecida como uma forma de inteligência e, portanto, pode ser uma ferramenta valiosa para ativar e desenvolver habilidades em outros domínios.

Ao trabalhar com a música o professor possibilita não somente o domínio de seus elementos básicos como a melodia, o ritmo e a harmonia, mas contribuiu para um desenvolvimento integral da criança, pois já se tem comprovado que a musica provoca um forte estímulo cerebral e facilita a expressão do pensamento, além de diminuir o estresse e reforçar o sistema imunológico. (SILVA, 2010).

Além disso, a teoria da Educação Musical de Orff, desenvolvida por Carl Orff, enfatiza a importância da música como meio de expressão e aprendizagem. Essa abordagem pedagógica utiliza instrumentos musicais e movimento corporal para explorar conceitos musicais e desenvolver habilidades cognitivas e motoras.

Em todas as idades, a música reforça o sentimento e convivência em grupo, proporcionando melhorias no relacionamento interpessoal. Através da música o educador tem uma forma privilegiada de alcançar seus objetivos, podendo explorar e desenvolver características do aluno.

Outra teoria relevante é a Teoria da Aprendizagem Significativa, proposta por

David Ausubel. Segundo essa teoria, a aprendizagem é mais eficaz quando os novos conhecimentos são relacionados a conceitos e informações já existentes na estrutura cognitiva do aluno. A música, ao ser associada a conteúdos curriculares, como letras de músicas que abordam conceitos matemáticos ou históricos, pode facilitar a compreensão e a retenção desses conteúdos de forma significativa.

Além dessas teorias, pesquisas científicas têm evidenciado os efeitos positivos da música no cérebro e no processo de aprendizagem. Estudos demonstram que a música estimula áreas do cérebro relacionadas à linguagem, memória, emoções e coordenação motora. O ritmo musical também tem o poder de sincronizar os processos cognitivos, facilitando a organização e a retenção de informações.

Portanto, o uso da música como ferramenta no ensino-aprendizagem nos anos iniciais é embasado em fundamentos teóricos que reconhecem a importância da música no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Ao incorporar a música de maneira criativa e significativa, os educadores podem potencializar a aprendizagem e proporcionar uma experiência educativa mais enriquecedora e envolvente para os alunos.

Segundo Brito (2003, p.31), “ é difícil encontrar alguém que não se relacione com a música, escutando, cantando, dançando, tocando um instrumento, em diferentes momentos e por diversas razões”. Sendo assim, a música é um importante meio de aprendizado para a criança que ao ouvir se envolve em seu ritmo fazendo-a cantar e uma vez que aprende dificilmente esquece. Sua contribuição, também, se dá pela inserção de novas palavras, enriquecendo seu vocabulário e fazendo com que se expresse através dela. Desta forma, se aprende cantando, dançando descobrindo o mundo ao seu redor por meio da música.

A MUSICA E O DESENVOLVIMENTO DO CÉREBRO

O indivíduo com a educação musical cresce emocionalmente, afetivamente e cognitivamente, desenvolve coordenação motora, acuidade visual e auditiva, bem como memória e atenção, e ainda criatividade e capacidade de comunicação. (SILVA, 2010).

Assim como outras formas de manifestações culturais, a música é capaz de despertar lembranças bem guardadas em nosso inconsciente e reacender sentimentos apagados pelo tempo. Cada pessoa a percebe de maneiras diferentes. Esse tipo de arte aciona diversas áreas do cérebro, induzindo atos, pensamentos e

emoções.

Cada ação dependerá do ritmo da música ouvida. O grande filósofo grego Platão já defendia a música como um dos recursos mais potentes que qualquer outro método de ensino. Platão dizia que primeiramente, deveríamos educar através da música e somente depois o corpo através da ginástica. “A música é o meio mais poderoso do que qualquer outro porque o ritmo e a harmonia têm sua sede na alma. Ela enriquece está última, confere-lhe a graça e ilumina aquele que recebe uma verdadeira educação.” (Platão Atenas 4427-347 a.c).

Desde o seu nascimento, a música exerceu um grande impacto social nas pessoas, simplesmente expressando seus traços como entretenimento ou como uma clara participação na cultura.

A música pode ter efeitos diferentes no cérebro, é como se a música falasse com todas as partes do cérebro. O córtex auditivo, responsável por distinguir volume e tom, recebe e compreende o ritmo. Uma vez compreendidas, as seguintes funções são ativadas: emoções, memória, movimento, atenção, etc.

Através da exploração da linguagem musical podemos contemplar todas as formas de expressão, integrando diversas áreas do conhecimento, tornandoas mais ricas, além de proporcionar às crianças experiências únicas. (SILVA, 2010).

Vários estudos já mostraram que a música pode liberar dopamina, um neurotransmissor conhecido como "hormônio do prazer". Para Bush (1995, p. 47), a música nos ajuda a fazer diferentes conexões com emoções e sentimentos, e nos conectar com nosso ser interior. Ao mesmo tempo, abre possibilidades para a solução criativa de problemas.

GARDNER E A INTELIGÊNCIA MUSICAL

Howard Gardner, psicólogo americano, tem em seu curriculum, uma grande contribuição na área da educacional. Por volta de 1980, desenvolveu junto com uma equipe de pesquisadores da Universidade de Harvard, a teoria das inteligências múltiplas.

Seu estudo era baseado na análise de como o cérebro recebe e processa as informações para melhor descrever a inteligência humana.

Gardner(1994) afirma dentro de sua teoria que todos os seres normais ,dispõem de sete inteligências sendo elas: linguística, lógico-matemática, espacial

,corporal – cenestésica , musical, interpessoal, interpessoal e naturalista. Diferenciando apenas que cada indivíduo tem maior ou menor habilidade para desenvolver determinada inteligência.

Para Gardner (1995), a teoria das inteligências múltiplas está entendida como um conjunto de habilidades, talentos e capacidades que todas as pessoas possuem, sendo possível diferenciar o nível de cada um.

Dentre estas temos a inteligência musical. Que está associada a música e a habilidade de aprender, interpretar e diferenciar padrões, notas ,timbres, melodias e ritmos. A inteligência musical possui um padrão único, pois ajuda o indivíduo interpretar e realizar atividades no dia a dia , como também desenvolver outros tipos de inteligência.

Segundo Gardner (1995, pag. 21) Uma inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produto que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Portanto quando um professor utiliza-se da musicalização para desenvolver uma determinada atividade, este fornece aos alunos estímulos que auxiliam na organização dos pensamentos, movimentos e integração da turma . Pois a música melhora os níveis de concentração, o estado de espírito e o humor de todos envolvidos no processo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música é uma ferramenta imprescindível no processo de ensino-aprendizagem nos anos iniciais. Ela possui um poder único de envolver e cativar as crianças, tornando a aprendizagem mais agradável e significativa.

Quando utilizada de forma adequada, a música estimula o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor das crianças. Ela ajuda a fortalecer a memória, promove a concentração e melhora a capacidade de atenção. As letras e melodias das músicas podem ser utilizadas para ensinar conceitos, vocabulário, matemática, ciências e até mesmo habilidades motoras básicas, de forma lúdica e divertida.

Além disso, a música desperta a criatividade e imaginação das crianças, estimulando-as a expressar-se de maneira livre e autêntica. Ela permite que as crianças experimentem diferentes ritmos, sons e instrumentos, encorajando a exploração e a descoberta.

A música também desempenha um papel importante no desenvolvimento social

das crianças. Cantar em grupo, dançar e tocar instrumentos musicais promovem a cooperação, o trabalho em equipe e o respeito mútuo. A música pode ser usada como uma linguagem universal, que une as crianças independentemente de suas origens culturais ou diferenças individuais.

Além disso, a música contribui para o desenvolvimento emocional das crianças. Ela ajuda a expressar sentimentos, canalizar emoções e promover a autoestima. As crianças podem encontrar conforto e identificação emocional nas letras das músicas, o que facilita a compreensão e o manejo de suas próprias emoções.

No contexto educacional, a música também pode ser integrada a outras disciplinas, como história, geografia e literatura. Ela pode ser utilizada para contextualizar temas e períodos históricos, explorar culturas e estimular o interesse dos alunos por diferentes assuntos.

Em resumo, a música é uma ferramenta valiosa e indispensável no ensino-aprendizagem nos anos iniciais. Ela estimula o desenvolvimento cognitivo, emocional, social e motor das crianças, tornando a aprendizagem mais prazerosa e eficaz. Ao incorporar a música de maneira criativa e significativa na sala de aula, os educadores podem proporcionar uma educação mais completa e enriquecedora para as crianças.

REFERÊNCIAS

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREIRE, P. **Pedagogia da Esperança: um reencontro com a Pedagogia do Oprimido**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

BRITO, M. T. A. **Música. In: Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/SEF, 1998, V. 3 p.45-89

BRITO, Teca Alencar de. **Música na educação infantil: proposta para a formação integral da criança**. 2.ed. São Paulo: Peirópolis Editora, 2003.

BUSH, C. A. **A música e a terapia das imagens: caminhos para o eu interior**. Tradução de Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Cultrix, 1995.

GARDNER, Howard. **Inteligências Múltiplas: a teoria na Prática**. Porto Alegre: Artmed, 1995 Gardner(1994)

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

LYRA, Rubens Pinto (org.). **Ouvidorias e Ministério Público: as duas faces do ombudsman no Brasil.** João Pessoa: Ed. UFPB, 2010, 195 p.

ORFF, Carl. *The Schulwerk: volume 3 of Carl Orff/Documentation.* Tradução de Margaret Murray. Nova Iorque: Schott Music, 1978.

SILVA, Denise Gomes da. **A importância da música no processo de aprendizagem da criança na educação infantil: uma análise da literatura.** 2010.42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade de Londrina, Londrina, 2010.